

21.yy Becerileri Açısından “Küçük Kara Balık” Adlı Eserin İncelenmesi

Analysis of the Work “Little Black Fish” in Terms of 21st Century Skills

Kübra ELMAS¹ Suat OĞUZ²

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa, Türkiye

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Samed Behrengi'nin masal türünde yazılmış olan ve bir başyapıt özelliği taşıyan “Küçük Kara Balık” kitabının içerdiği 21.yy becerilerinin varlık durumunu çözümlemeye çalışmaktır. Bu nitel araştırmada, birincil veri kaynağı olarak çeşitli doküman inceleme tekniği ile veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemi yoluyla çözümlenmiştir. The Partnership for 21st Century Learning (P21) tarafından belirlenmiş olan 21.yy becerilerini içermesi bakımından bu becerilerle ilgili ifadeler belirlenip yorumlanmış, ardından ilgili becerinin başlığı altında toplanmıştır. Toplanan veriler analiz edildiğinde eserde en fazla ele alınan becerinin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri olduğunu bunu sırasıyla, liderlik ve sorumluluk, iletişim becerileri, girişimcilik ve öz yönelim, sosyal ve kültürlerarası, yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama, iş birliği becerileri, esneklik ve uyum, üretkenlik ve hesap verebilirlik, bilgi okuryazarlığı becerilerinin izlediği belirlenmiştir. Kitap, hedeflenen beceriler bakımından sorunları çözmeye ve becerileri geliştirmeye yardımcı olması nedeniyle bu becerilerin çocuklara öğretilmesinde öğretim materyali olarak kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: 21.yy becerileri, P21, Çocuk Kitapları, Küçük Kara Balık.

ABSTRACT

The purpose of this research is to try to analyze the existence of 21st century skills in Samed Behrengi's book “Little Black Fish”, which is written in the genre of fairy tales and has the feature of a masterpiece. In this qualitative research, data collection was carried out with various document review techniques as the primary data source. The data of the research was analyzed through descriptive analysis method. In terms of including 21st century skills determined by The Partnership for 21st Century Learning (P21), statements related to these skills were determined and interpreted, and then collected under the title of the relevant skill. When the collected data was analyzed, it was determined that the most discussed skills in the work were critical thinking and problem solving skills, followed by leadership and responsibility, communication skills, entrepreneurship and self-direction, social and intercultural, creative thinking and innovation application, collaboration skills, flexibility and adaptation, productivity and accountability, and information literacy skills. The book is recommended to be used as a teaching material in teaching these skills to children, as it helps to solve problems and develop skills in terms of targeted skills.

Keywords: 21st century skills, P21, Children's Books, Little Black Fish

GİRİŞ

Tarihsel süreç yolculuğu süresince insanlar, farklı koşullara adapte olmuştur. İnsanlar, avcılık-toplayıcılıktan tarıma ve sanayi devrimine kadar uzanan tarihi boyunca, her dönemin kendine özgü koşullarına uyum sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmiş ve nesillerini de buna göre yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Hızlı bilgi üretimi ve yayılımının modern yaşamın temelini oluşturduğu bu çağda, toplumumuzu "bilgi toplumu" olarak nitelendirmek son derece yaygın bir yaklaşımdır. Bilgi üretiminin ve yayılımının hiç olmadığı kadar hızlı olduğu bu dönemde, bireylerin sürekli değişen koşullara ayak uydurabilmeleri ve yeni durumlara adapte olabilmeleri hayati önem taşımaktadır. Geçmişte bilgi yeterliyken, dijital olan günümüz dünyasında bilgi bolluğu yetersizliğe yol açmakta ve bilgiyi seçmek, işlemek ve kullanmak zorlaşmaktadır (Eryılmaz ve Uluyol, 2015, s. 210). Bu bağlamda, salt bilgi sahibi olmak yeterli değildir.

21. yüzyılda eğitim sistemlerinde salt bilginin yanında becerilerin de öneminden bahsedilir (Dilekçi, 2021, s. 20). Bu bağlamda bilginin yanı sıra, bireylerin bu bilgiyi kullanabilmelerini ve farklı alanlara transfer edebilmelerini sağlayacak becerilere de sahip olmaları gerekmektedir.

Citation: Elmas, K. & Oğuz, S. (2025). “E21.yy Becerileri Açısından “Küçük Kara Balık” Adlı Eserin İncelenmesi”, International QMX Journal, 4(9), 927-937. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Söz konusu bu beceri terimi Türk Dil Kurumu tarafından (Türk Dil Kurumu-TDK, 2023) “elinden iş gelme durumu; maharet” olarak tanımlanırken, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Terimler Sözlüğü’nde (TYÇ Terimler Sözlüğü, 2020) “bilgi kullanma ve problem çözme, bir çalışma veya öğrenme alanında edinilen mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme becerilerinin, el becerisi, yöntem, materyal, araç ve gereçlerle uyumlu bir şekilde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle 21.yy sadece bilgi veya beceriyi değil her iki kavramın harmanlandığı ve birlikte oluşturduğu performansı kapsar (Aygün vd., 2016, s. 161). Bu bağlamda bilgi ve becerilerin özümsemesi ve gerçek yaşamda etkin bir şekilde kullanımı önemlidir.

21.yy ihtiyaçlarının karşılanması gereken bu dinamik ortamda, yeni nesillerden de geleneksel değerleri korumak ve vatandaşlık bilincine sahip olmak gibi temel sorumlulukların yanı sıra, bilgi çağının getirdiği yeni taleplere de yanıt verebilecek üst düzey becerilere sahip olmaları beklenmektedir. 21.yy’da ihtiyaç duyulan insan profilinin, geleneksel insan profilinin ötesine geçerek, sürekli gelişim yolcuğu yapma, kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirme, teknoloji ve bilgi okuryazarlığını arttırma, yabancı dil becerileri geliştirme, dijital vatandaşlık bilincini benimseme, değişen koşullara uyum sağlama ve sürekli değişen bilgiyi takip etme gibi beceriler etrafında şekillenmektedir (Fırat, 2016, s. 143). Bu bağlamda 21.yy’da gereksinim duyulan insan profili ile birlikte nitelikli bireyler yetiştirmek için bu becerileri öğrenmek ve geleceğin taleplerine cevap verebilecek öğrenciler kazandırmak önem taşımaktadır.

21.yy’da OECD gibi kuruluşlar ihtiyaç duyulan bu becerilerin neler olduğunu belirleme konusunda araştırmalar yapmışlardır. 21. yüzyıl becerilerini; farklı kurum ve kuruluşlar; (P21, 2006; Metiri Group ve NCREL, 2003; OECD, 2005; ISTE, 2007) farklı biçimlerde sınıflandırmışlardır. Bu kurum ve kuruluşlar çağın gereksinim duyduğu becerileri ele almış ve ayrı ayrı sınıflamalar yapsalar da benzer becerilere de ulaşmışlardır. Yapılan çalışma ve sınıflamalarda; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iş birliği, iletişim ve problem çözme gibi becerilere dikkat çekmişlerdir. 21. yüzyılda öncelikli olan bu beceriler ilk bakışta güncel ve bilinmeyen beceriler gibi görünse de, aslında köklü bir geçmişe sahip olan becerilerdir (Rotherham ve Willingham, 2009, s. 17). Gereksinim duyulan bu becerilerin güncel olmadığı fakat değişen koşullara ve ortama uyarlanmış beceriler olduğu savunulabilir (Silva, 2009, s. 630).

21. yüzyılın getirdiği hızlı değişimler ve dönüşümler, insanlardan sahip istenilen yeterlilik ile becerileri yeniden tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Partnership for 21st Century Skills (P21) girişimiyle sunulan beceri çerçevesi, 21. yüzyıl becerileri alanındaki en kapsamlı ve kabul görmüş çalışmalardan biri olarak öne çıkmaktadır. P21 beceri çerçevesi, 21. yüzyılda bireylerin başarıya ulaşması için gerekli olan yeterlilik ve becerileri tanımlayan ve bu becerilerin geliştirilmesi için bir çerçeve sunan önemli bir çalışmadır. P21’nin sunduğu beceri çerçevesi, eğitim sistemleri, işgücü piyasası ve toplumun diğer alanları için önemli bir rehber niteliğindedir. P21’e göre, 21. yüzyıl becerileri sadece bilgi sahibi olmakla sınırlı değildir. Bu beceriler, bireylerin edindikleri bilgileri kullanarak problem çözebilmelerini, farklı bakış açılarını değerlendirebilmelerini, yaratıcı çözümler üretebilmelerini ve bu çözümleri etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini gerektirir. Bilgi çağının hızla dönüştüğü ve yeni bir düzenin şekillendiği günümüzde, akademik başarı tek başına yeterli olmaktan çıkmıştır. Artan rekabet ve değişim, bireylerden sadece bilgi birikimi değil, bu bilgiyi kullanarak problem çözüme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma ve uyum sağlama gibi üst düzey becerilere de sahip olmalarını beklemektedir. Yani bireylerden teorik ve temel bilginin yanında derinlemesine öğrenme farkındalığı kazanmaları istenmektedir. P21 Öğrenme Çerçevesi’nde bu temel bilgilerin yanında bireylerden beklenen üst düzey beceriler üç bölüm altında değerlendirilmektedir (Partnership for 21 st century Skills, 2009: 2).

Belirlenen bölümler ve alt bölümler şekil 1’de gösterilmektedir

Şekil 1: P21’ e göre 21. yy Becerileri Kaynak: The Partnership for 21st Century Learning, P21 2009; BattleforKids, 2019).

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Şekil 1 ele alındığında belirlenen becerilerin bireyin toplumsal yaşamında daha etkin olmasını, yoğun bilgi akışı olan günümüzde bilginin yönetimini bilen bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlaması açısından önemli becerilerdir. Bu beceriler bireylere girişimci, sorumluluk sahibi, liderlik vasıfları barındıran, üretken, farklı bakış açıları geliştirebilen ve olaylara eleştirel düşünebilen sosyal bireyler olmanın ötesinde, yaratıcı, sağlıklı iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve bilgi ve medya okuryazarı olma gibi üst düzey özellikler kazandırma sürecinde önemli beceriler olarak görülmektedir. Bu becerilerin önemi günümüzde iş ve öğrenme ortamlarında da hissedilmektedir. Bu bağlamda eğitim sistemleri, devlet politikaları ve toplumsal hayatın bir araya gelerek bireylerin bu yeterliliklere sahip olmalarını teşvik etmesi ve desteklemesi gerekmektedir.

Evrensel okuryazarlık ve 21. yüzyıl becerileri, bireylerin ve toplumların geleceği için anahtar niteliğindedir. Söz konusu becerilerin bireylere kazandırılmasındaki anahtar noktalardan birisi, çocukluk yaşantısından itibaren geliştirilmesi ve öğrenim basamakları sürecinde desteklenmesi, bireylerin değişime ayak uydurmalarında ve bilgi toplumunda başarıya ulaşmalarında belirleyici bir faktördür (Simsar, vd. 2022, s. 1287). Bu bağlamda bireyler günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte olan bu 21.yy becerilerini eğitim yoluyla kazanabilir ve disipline edilebilirler. Bu becerilerin eğitim ve öğretim alanında programlara ve öğrenme ortamlarına entegrasyonu ile disipline edilmiş bir şekilde kazandırılması gerekmektedir.

21. yüzyılda, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin gölgesinde eğitim anlayışında da önemli bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim, birey ve toplumun eğitimden beklentilerini de farklılaştırdığı görülmektedir (Kocasaraç & Karataş, 2018, s. 36). Bu bağlamda modern eğitim sisteminin amaçları, bireylerin sadece bilgi edinmesini değil, beraberinde eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi ileri düzey becerilerini geliştirmesini de kapsamalıdır. Bu becerilerin kazandırılmasında rol alan eğitimin bu becerileri bünyesinde barındırmalı ve öğrenciye kazandırması gerekmektedir. Günümüz dünyası, hızlı değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir çağdır. Bu değişimler, tıpkı diğer bölümlerde olduğu gibi, eğitimde de yeni ihtiyaçlar ve talepler ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel eğitim anlayışı, bu değişime ayak uydurmada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle eğitim sisteminin tüm unsurlarında değişiklikler ve seri dönüşüm uygulamak zorunlu olmuştur (Arslan ve Eraslan, 2003). Bu bağlamda eğitim ve unsurlarının, değişen koşullara ve gereksinimlere göre düzenlenmesi söz konusu gereksinimlere uygun şekilde dönüştürülmesi, bireylerin ve toplumların gelişmesi açısından önemlidir.

21. yüzyıldaki ilerleme aşaması okul, öğretmen, öğrenci ve program tanımlarını tamamen değiştirmiştir (Kamboj, 2014). Bu bağlamda çağımızın değişen dinamiklerine ve artan karmaşıklığına ayak uydurmak için, birçok ülke eğitim programlarını güncellemeyi ve 21. yüzyıl becerilerini eğitim sistemlerinin temelini oluşturmaya entegre etmeyi bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu sayede, nitelikli ve farklı becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir toplum inşa etmek amaçlanmaktadır.

21. yüzyılın getirdiği hızlı değişimler ve artan karmaşıklık, eğitim sistemlerinin de bu değişime ayak uydurmasını ve yeni becerilere odaklanmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda, birçok ülke eğitim programlarını güncelleyerek 21. yüzyıl becerilerini kendi eğitim sistemlerine entegre etmeye çalışmıştır. Türkiye de bu ülkelerden biri olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nu yayınlarak eğitim sisteminde gerekli düzenlemeleri ve güncellemeleri yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu ve öğretim programları, 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinin evrensel bir norm olduğunun altını çizmektedir. Bu vizyona göre, tüm eğitim kademelerindeki öğretim programlarında yer alan beklentilerin 21. yüzyıl becerileri ile uyumlu olması ve bu becerilerin kazandırılmasına öncelik verilmesi gerekmektedir (Çiğerci, 2020, s.158). Ayrıca bu vizyonda 21.yy becerilerinin önemi sık sık vurgulanmakta ve bu becerilerin geliştirilmesinin desteklendiği belirtilmektedir. Türkiye'de eğitim sistemi, sekiz temel yetkinlik çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Bu yetkinlikler, TYÇ'ye uygun olarak belirlenmiş ve bireylerin gelişiminin temelini oluşturmaktadır. (MEB, 2019).

Dijital çağda çığır açan gelişmeler bireylerin ve toplumların gereksinimlerini de dönüştürmektedir. Bu değişimler, bireylerin daha üst niteliklere sahip olmasını ve yeni becerilerle donatılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, eğitim programları da bu değişime ayak uydurmak ve güncel ihtiyaçlara cevap verebilmek için güncellemeler yapmıştır (Kayhan, Altun ve Gürol, 2019, s. 23). Bu güncellemelerle birlikte kullardaki öğrenme ortamları ve öğretim materyalleri tekrardan oluşturulmuştur (Geçgel, Kana, Vatansever ve Çalık, 2020, s. 1648). Bu bağlamda 21.yüzyılın gerektirdiği becerilerin öğrencilere kazandırılması açısından önemi yadsınamaz olan öğretim materyallerinden biri de okuma kitaplarıdır. Öğrenciler hayatın birçok yerinde 21.yy becerilerine farklı ortam ve materyal aracılığı ile karşılaşmaktadır. Bu materyallerden çocuk kitapları, bu becerilerin kazanılmasındaki ön adımlardan biridir.

Çocuk kitapları, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, çocuklar için yazılan kitapların yalnızca eğlenceli olması değil, aynı zamanda çağın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması da gerekir (Ahat, O. 2023, s. 179). Bu bağlamda çocuk kitaplarının içeriğinin, çağın ihtiyacı olan becerileri barındırması ve aktarmasının önemli olduğu savunulabilir. Çocukların bu becerileri kavramasına ve içselleştirmesine katkı sağlayan en etkili öğrenme materyallerinden biri de çocuklar için kaleme alınan eserlerdir. Eser, kelimelerin gücüyle çocuğun potansiyelini açığa çıkarabilmeli ve onu hayata hazırlayabilmelidir. (Ahat, O. 2023, s. 179). Öğrenciler için kaleme alınan eserler çocuk kitaplarında kazandırılması hedeflenen mesajlarla, öğrencilerin sadece bilgi ve beceri edinmelerine değil, aynı zamanda topluma katkıda bulunabilecek sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur (Akçay ve Baş, 2015, s. 78).

Araştırmanın Amacı ve Alt Problemler

21. yüzyıl, bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği, bilgiye erişimin kolaylaştığı ve karmaşık problemlerin çözümünün öne çıktığı bir çağdır. Bu değişimler, eğitim sisteminin de güncellenmesini ve 21. yüzyıl öğrenenlerine ihtiyaç duyulan becerileri kazandırmasını gerektirmektedir. Modern çağın gereklilikleri doğrultusunda, 21. yüzyıl becerileri eğitim sisteminin temelini oluşturmalıdır. Bu becerilerin kazandırılması için kullanılan kitaplar da güncel ihtiyaçlara ve becerilere uygun hale getirilmelidir (Gültekin, H, 2019, s. 9). Bu bağlamda okuma kitaplarının çağın gerektirdiği becerileri içeriğinde bulundurması ve aktarmasının rolü yadsınamaz bir gerçektir.

İlgili alanyazın incelendiğinde 21. yy becerilerini kapsamı açısından çoğunlukla programların incelendiği göze çarpmaktadır (Kayhan, E, vd. 2019; Eker ve Kurum, 2021; Dilekçi ve Karatay, 2021; Otuz, B vd. 2018; Kurudayıoğlu ve Soysal, 2019; Çelebi ve Altuncu, 2019; Tuğluk ve Özkan, 2019). Ancak özellikle ilkökul döneminde çocuk kitaplarının okuma ilgilerini ve davranışlarını etkilediği söylenebilir. Bu bağlamda 21.yy becerilerini kazandırmak için önemli materyallerden birinin okuma kitapları olduğu söylenebilir.

Samed Behrengi' nin yazmış olduğu Küçük Kara Balık, sadece bir çocuk hikâyesi olmanın ötesinde, birçok açıdan önemli bir eserdir. Eser, birçok seçmeli ders kitabında işlenmekte, MEB tarafından çeşitli etkinliklerde kullanılmakta ve edebi açıdan da önemli bir eser olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca Samed Behrengi 'nin okuma kitapları ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır (Akçay ve Baş, 2015; Erkan ve Aykaç, 2014; Ertan, 2011; Kodal Gözütok, 2008). Bu bağlamda araştırmalar ışığında, Küçük Kara Balık'ın sadece bir hikâye kitabı değil, aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır (Akçay ve Baş, 2015). Bu sebeplerden ötürü araştırmada Samed Behrengi tarafından yazılan Küçük Kara Balık eserinin kapsadığı 21.yy becerileri açısından çözümlenmesi amaçlanmıştır.

Samed Behrengi 'nin dünyanın birçok yerinde tanınmış olan, yedi yaş üzeri okuma kitabı olarak önerilen, İtalya ve Çekoslovakya' da ödül alan, 1968 yılında İran'da Çocuk Kitapları Şurası tarafından seçilen en iyi kitaplardan biri olan (Kodal Gözütok, T, 2008, s. 35). Küçük Kara Balık kitabı Bratislava ve Bologna Dünya Çocuk Kitapları Fuarlarında ödüllendirilmiş ve çok sayıda dil uzmanı aracılığıyla Türkçe diline çevrilmiş bir başyapıt olma özelliği taşımaktadır. Küçük Kara Balık eserinin kapsadığı 21.yy becerileri açısından analiz edilmesinin alana yeni bilgiler katacağı düşünülmektedir.

Çocuk yazınının önemli yapıtlarından biri olan Küçük Kara Balık adlı eseri, The Partnership for 21st Century Learning (P21) tarafından belirlenmiş olan 21.yy becerilerini içermesi bakımından analiz etmeyi amaçlayan araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Küçük Kara Balık adlı eserde Öğrenme ve Yenilik becerilerine yer verilme durumu nedir?
2. Küçük Kara Balık adlı eserde Bilgi, Medya ve Teknolojileri becerilerine yer verilme durumu nedir?
3. Küçük Kara Balık adlı eserde Yaşam ve Kariyer becerilerine yer verilme durumu nedir?

YÖNTEM

Bu nitel araştırmada, birincil veri kaynağı olarak çeşitli doküman inceleme tekniği ile veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemi yoluyla çözümlenmiştir. Doküman incelemesi, belirli bir konu hakkında bilgi toplamak, analiz etmek ve bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 189). Araştırmada Samed Behrengi'nin kaleme aldığı "Küçük Kara Balık" kitabı temel alınmıştır ve ulaşılan bulguların analizi için betimsel analiz yönteminden faydalanılmıştır.

Betimsel analiz, önceden tanımlanmış temalara göre çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilen nitel verilerin kodlanması, kategorize edilmesi ve yorumlanmasını gerektiren bir veri analiz yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 224). Eser 21.yy becerilerini barındırması açısından incelenirken, 21. YY Becerileri Ortaklığı (The Partnership for 21st Century Learning, 2009) tarafından belirlenmiş olan 21.yy insan profilinde bulunması gereken; öğrenme ve yenilenme, yaşam ve kariyer, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve 12 alt bölümü ile birlikte incelenmiş, bu becerileri bulunduran cümleler belirlenmiş, ardından bu cümleler yorumlanarak ilgili olduğu becerinin yanında yer almıştır.

Veri Kaynağı

Bu araştırmanın veri kaynağını, dünya çapında ödüller alan, farklı araştırmalara konu olmuş ve alanyazında bir başyapıt olarak gösterilen Samed Behrengi tarafından kaleme alınan "Küçük Kara Balık" adlı masal kitabı oluşturmaktadır. Eser 2021 yılında Beyaz Balina yayınlarında basılan (yeni baskı) ve 74 sayfadan oluşan bir kitaptır. Bu eserin seçilmesinde birçok ödül alması ve çocuk kitabı alanyazında başyapıt olarak gösterilmesi önemli olmuştur.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada, veri analizi aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır:

İlk olarak 21. YY Becerileri Ortaklığı (The Partnership for 21st Century Learning, 2009) tarafından belirlenmiş olan 21.yy insan profilinde bulunması gereken; öğrenme ve yenilenme, yaşam ve kariyer, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve 12 alt bölümü ile birlikte belirlenmiştir. Analiz işlemleri P21 çerçevesinin sunduğu becerilerin tanımlarından yola çıkarak yapılmıştır. Örneklemde yer alan Samed Behrengi imzası taşıyan "Küçük Kara Balık" adlı kitap yazar tarafından analiz edilerek söz konusu

becerilerin bu kitaplarda ne şekilde ve ne sıklıkla yer verildiği değerlendirilmiştir. Ardından kitapta yer aldığı düşünülen 21.yy becerileri ile alakalı cümlelerin söz konusu becerileri barındırıp barındırmadığı noktasında Türkçe eğitimi ve Eğitim Programı bölümü uzmanları ile sonuçlandırmalar yapılarak, söz konusu beceriler doğrulanmıştır. Araştırmada 21. yüzyıl becerileri ile bağlantılı bulgular, bulgular bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

BULGULAR VE YORUM

Bu aşamada Küçük Kara Balık isimli eserde; 21.yy becerilerine yer verilme durumu incelenmiştir. Elde edilen bulgular şöyledir:

Araştırmanın 1. sorusu Küçük Kara Balık adlı eserde Öğrenme ve Yenilik becerilerine yer verilme durumu nedir? Şeklinde dir. Bu soruya ilişkin sonuçlar tablo.1 de sunulmuştur.

Tablo 1: Öğrenme ve Yenilik Becerilerinin Dağılımı

Beceri	Alan	N	%
Öğrenme ve Yenilik Becerileri	Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme	11	50
	Yaratıcı Düşünme ve Yeniliği Uygulama	3	13.63
	İletişim Becerileri	5	22.72
	İş Birliği Becerileri	3	13.63
Toplam		22	100

Tablo 1 analiz edildiğinde “Küçük Kara Balık” isimli kitapta yer alan Öğrenme ve Yenilik Becerileri ile alakalı cümlelerin toplamının (n:22; %100) olduğu görülmektedir. Eserde en sık eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri ile alakalı cümlelerin bulunduğu (n:11;%50) görülmektedir. Söz konusu becerileri adım adım; iletişim becerileri (n:5;%22.72), iş birliği becerileri (n:3;%13.63) ve yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama becerileri (n:3;%13.63) içeren cümlelere yer verildiği görülmektedir.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

“Küçük Kara Balık” adlı eser eleştirel düşünme ve problem çözme becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=11) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:11).

“Hayat yaşanana kadar bir karış yerde gidip gelmekten mi ibaret sahiden, yoksa bu dünyada başka türlü yaşamak da mümkün mü? ”

İfadesi yer almaktadır. Soru, hayatın anlamı ve amacı gibi temel bir felsefi soruyu gündeme getiriyor. Bu, öğrencilerin farklı bakış açılarını değerlendirmelerini ve kendi fikirlerini oluşturmalarını gerektiren eleştirel düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirir. Bu da eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi için uygun bir örnektir.

Yaratıcı Düşünme ve Yeniliği Uygulama

“Küçük Kara Balık” adlı eser yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=3) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Söz konusu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:10),

“Başka yerlerde neler olup bittiğini bilmek istiyorum, başka yerlerde neler olduğunu görmeye gideceğim”.

İfadesi yer almaktadır. Bu cümle, Küçük Kara Balık'ın yaratıcı fikirler üretme ve yeni şeyler deneme eğilimini gösterir. Bu da yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama becerisi için uygun bir örnektir.

İletişim Becerileri

“Küçük Kara Balık” adlı eser iletişim becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=5) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:32),

“Kertenkeleciğim, ben derenin sonunu bulmak isteyen küçük kara bir balığım. Akıllı ve bilge bir canlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden sana bir şey sormak istiyorum”.

İfadesi yer almaktadır. Bu cümlede Küçük kara balık, kertenkelenin akıllı ve bilge olduğunu düşünüyor ve ondan yardım istiyor. Bu, onun başkalarıyla iletişim kurma becerisini gösterir. Bu cümle iletişim becerilerine uygun bir örnektir.

İş Birliği Becerileri

“Küçük Kara Balık” adlı eser iş birliği becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=3) cümlede bu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:53),

“Balıklar yalancılıktan çarpışmışlar. Kara balık ölü numarası yapmış ve minik balıklar yukarı doğru çıkıp, ‘Pelikan Efendi Hazretleri, meraklı kara balığı boğduk,’ demişler.”

İfadesi yer almaktadır. Bu cümlede küçük kara balık ve diğer minik balıklar işbirliği içinde plan yaparak pelikana yem olmaktan kurtulmuşlar. Bu cümle iş birliği becerilerine uygun bir örnektir.

Araştırmanın 2. sorusu Küçük Kara Balık adlı eserde Bilgi, Medya ve Teknolojileri becerilerine yer verilme durumu nedir? Şeklinde dir. Bu soruya ilişkin sonuçlar tablo.2 de sunulmuştur.

Tablo 2: Bilgi, Medya ve Teknolojileri Becerilerinin Dağılımı

Beceri	Alan	N	%
Bilgi, Medya ve Teknolojileri	Bilgi Okuryazarlığı	1	100
	Medya Okuryazarlığı		
	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı		
Toplam		1	100

Tablo 2 analiz edildiğinde “Küçük Kara Balık” isimli kitapta yer alan Bilgi, Medya ve Teknolojileri Becerileri ile alakalı cümlelerin toplamının (n:1; %100) olarak bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Kitapta yalnızca bilgi okuryazarlığı becerileri ile ilgili cümlenin yer aldığı (n:1;%100) görülmektedir. Medya okuryazarlığı ve bilgi-iletişim teknolojileri okuryazarlığı becerilerine yer verilmemiştir.

Bilgi Okuryazarlığı Becerileri

“Küçük Kara Balık” adlı eser bilgi okuryazarlığı becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=1) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Söz konusu beceri ile alakalı örnek olarak (Behrengi, 2021, s:32),

“Yolda beni pelikan, testerebalığı ve balıkçıl kuşundan çok korkuttular. Onlar hakkında bir şey biliyorsan anlat bana.”

İfadesi yer almaktadır. Küçük kara balık, kertenkelenin bilge biri olduğuna inanıyor ve ondan bilgi almayı tercih ediyor. Bu, bilginin kaynağının ve kalitesinin önemli olduğunu gösterir. Bu cümle bilgi okuryazarlığı becerilerine uygun bir örnektir.

Araştırmanın 3. sorusu Küçük Kara Balık adlı eserde Yaşam ve Kariyer becerilerine yer verilme durumu nedir? Şeklinde dir. Bu soruya ilişkin sonuçlar tablo.3 te sunulmuştur.

Tablo 3: Yaşam Kariyer Becerilerinin Dağılımı

Beceri	Alan	N	%
Yaşam Kariyer Becerileri	Esneklik ve Uyum	2	13.33
	Girişimcilik ve Öz Yönelim	3	20
	Sosyal ve Kültürlerarası	3	20
	Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik	1	6.67
	Liderlik ve Sorumluluk	6	40
Toplam		15	100

Tablo 3 analiz edildiğinde “Küçük Kara Balık” isimli kitapta yer alan Yaşam ve Kariyer Becerileri ile ilgili cümlelerin toplamının (n:15; %100) olduğu görülmektedir. Kitapta en fazla liderlik ve sorumluluk becerileri ile alakalı cümlenin bulunduğu (n:6;%40) görülmektedir. Söz konusu becerileri adım adım; girişimcilik ve öz yönelim becerileri (n:3;%20), sosyal ve kültürlerarası becerileri (n:3;%20), esneklik ve uyum becerileri (n:2;%13.33) ve üretkenlik ve hesap verebilirlik becerileri(n:1;%6.67) içeren cümlelere yer verildiği görülmektedir.

Esneklik ve Uyum

“Küçük Kara Balık” adlı eser esneklik ve uyum becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=2) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:8),

“Anne ile yavru balık sabahtan akşama kadar birbiri ardında ve bazen farklı balıkların arasında, bir karış yerde hızlı hızlı gidip gelirlermiş”.

İfadesi yer almaktadır. Bu cümlede başkalarıyla uyumlu bir şekilde çalışma yeteneğini ifade eder. Farklı balıklara uyum sağlama da esneklik ve uyum becerilerine uygun bir örnektir.

Girişimcilik ve Öz Yönelim

“Küçük Kara Balık” adlı eser girişimcilik ve öz yönelim becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=3) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:11),

“Hayır anne. Bu gezmeler yordu beni. Yola koyulup başka yerlerde neler olduğunu görmeye gideceğim”.

İfadesi yer almaktadır. Bu cümlede küçük karabalık bilinmeyene adım atmak ve yeni yerleri keşfetmek, bir miktar risk alma gerektiren bir girişimde bulunmak ister. Konfor alanından çıkmaya ve yeni fırsatlar aramaya istekli olduğunu gösterir. Bu da girişimcilik ve öz yönelim becerilerine uygun bir örnektir.

Sosyal Ve Kültürlerarası

“Küçük Kara Balık” adlı eser sosyal ve kültürlerarası becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=3) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:14),

“Ben balıkla salyangozun düşman olduğunu hiç duymamıştım”.

İfadesi yer almaktadır. Bu cümlede anne balık küçük kara balığın salyangozla arkadaşlık kurmasına tepki göstermektedir. Fakat küçük kara balık farklı da olsa salyangozun arkadaşı olduğunu savunmaktadır. Bu da farklı canlılarla sosyalleşme ve kültürlerarası bireylere saygı açısından sosyal ve kültürlerarası becerilere uygun bir örnektir.

Üretkenlik Ve Hesap Verebilirlik

“Küçük Kara Balık” adlı eser üretkenlik ve hesap verebilirlik becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=1) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:56),

“Ben cansız balıkların arasına karışıp ölü numarası yapacağım. Bakalım, pelikan sizi serbest bırakacak mı?”

İfadesi yer almaktadır. Bu cümlede küçük kara balık ve diğerleri pelikana yakalanır. Küçük kara balık plan yapar ve planın sonucu ile ilgili sorumluluk alır. Bu da hesap verebileceğini ve sorumluluk alabileceğini gösterir bu yüzden üretkenlik ve hesap verebilirlik becerilerine uygun bir örnektir.

Liderlik Ve Sorumluluk

“Küçük Kara Balık” adlı eser liderlik ve sorumluluk becerisini kapsamı açısından analiz edildiğinde; toplam (n=6) cümlede söz konusu beceri ele alınmıştır. Bu beceri ile ilgili örnek olarak (Behrengi, 2021, s:56),

“O zaman dinleyin, size bir yol göstereceğim, demiş küçük kara balık”.

İfadesi yer almaktadır. Bu cümlede küçük kara balığın liderlik vasıflarına sahip olduğunu gösterir. Diğer balıklara öncü olarak yol göstermekte ve sorumluluk almaktadır. Bu da liderlik ve sorumluluk becerilerine uygun bir örnektir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Samed Behrengi'nin dünyanın birçok yerinde tanınmış olan, yedi yaş üzeri okuma kitabı olarak önerilen, İtalya ve Çekoslovakya'da ödül alan, 1968 yılında İran'da Çocuk Kitapları Şurası tarafından yılın kitabı seçilen en iyi kitaplardan biri olan Küçük Kara Balık kitabı Bratislava ve Bologna Dünya Çocuk Kitapları Fuarlarında ödüllendirilmiş ve çok sayıda dil uzmanı aracılığıyla Türkçe diline çevrilmiş bir başyapıt olma özelliği taşımaktadır. Beyaz balina yayınları tarafından basılan, Pune Haeri'nin çevirmenliği üstlendiği kitap 74 sayfadan oluşmaktadır.

Kitapta eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri cümleler ile yoğun olarak hissettirilmiş, farklı yerlerde 11 cümle ile açıkça vurgulanarak en sık kullanılan beceri olmuştur. Liderlik ve sorumluluk ise fazlasıyla kullanılan ikinci beceriler olup, 6 cümle bu becerileri sunmaya yöneliktir. Kitapta hiç bulunmayan beceriler medya okuryazarlığı ve bilgi-iletişim teknolojileri olmuştur. Bu bulguya rağmen, analiz edilen kitapta bulunan becerilerin orantılı bir dağılımda olduğu görülmüştür. Nihayetinde analiz edilen kitabın 21. yy becerilerini aktarma ve kazandırma açısından içeriği oldukça kapsamlı ve bilgilendirici olduğu görülmektedir.

Bireylerin toplumda daha aktif bir şekilde yer almalarına, günümüz dünyasının yoğun bilgi akışının yönetilmesinde ve çağın gerektirdiği karmaşık problemlere çözüm bulma açısından 21.yy becerilerinin önemini ortadadır. Bu durum, bireylerin ve toplumların uyum sağlayabilmeleri için yeni becerilere ve yetkinliklere sahip olmalarını zorunlu hale getirmektedir. Bireyler; girişimci, sorumlu, lider vasıflı, üretken, farklı bakış açılarına sahip, yaratıcı, eleştirel düşünen, iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi ve medya okuryazarı olma gibi üst düzey becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilerin aktarılmasında okuma kitaplarının da öneminden bahsedilmektedir.

Çocuk edebiyatı, yalnızca eğlendirmenin ötesinde, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir araçtır. Bu bağlamda, çocuklar için yazılan eserlerde, gelecekte topluma katkıda bulunabilecek, faydalı bireyler yetiştirilmesi gibi önemli amaçlar ön plana çıkmaktadır (Akçay, S. ve Baş, B. 2015, s. 78). Çocuklar için kaleme alınan eserler, çocuklara önemli mesajlar verir ve onların ahlaki değerlerini, sosyal becerilerini ve duygusal zekâlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Doğrudan ve dolaylı iletiler, çocukların değer yargılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendirmede önemli bir rol oynar (Akçay, S. ve Baş, B. 2015, s. 79). Bu bağlamda çocuk kitaplarının 21.yy becerilerini içeriğinde barındırması ve kazandırılmaya çalışılması önemlidir. Öğrencilere bu becerileri kazandırmada çocuk kitaplarının önemi ortadadır.

Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak şu öneriler yapılabilir;

21.yy becerilerinin günümüz dünyasındaki önemi ve gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. İncelenen kitap 21.yüzyılda bireylerden beklenen üst düzey beceriler açısından kapsamlı bilgilere sahiptir. Eserin çocuklara okutulması ve etkinlikler yoluyla içselleştirilmesi gerekmektedir.

Kitabın 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi ve bu becerilere dikkat çekilmesi, öğrencilerin bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca okuma kitapları, ders kitaplarındaki metinlerle sınırlı kalmadan farklı konularda bilgi edinmek ve farklı bakış açıları kazanmak için ideal bir araçtır. Bu açıdan çocuklar için oluşturulan okuma listelerinde ya da tavsiye edilen okuma kitaplarının içerik olarak, 21. yüzyılda ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak şekilde tasarlanmalıdır.

KAYNAKLAR

Ahat, O. (2023). 21. yüzyıl becerilerinin çocuk kitaplarındaki varlığı üzerine bir araştırma: "uzaya giden tren" kitap örneği. *Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (37), 177-195.

Akçay, S. ve Baş, B. (2015) Samed Behrengi'nin hikâyelerindeki eğitsel iletiler üzerine bir araştırma. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 3(3), 77-90.

Arslan, M. M., & Eraslan, L. (2003). Yeni eğitim paradigması ve Türk eğitim sisteminde dönüşüm gerekliliği. *Millî Eğitim Dergisi*, 160.

Aygün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. *PAU Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40,160-175.

Battelle for Kids. (2019). Networks. <http://www.battelleforkids.org/networks/> edleader21-network adresinden 21.05.2024 tarihinde erişilmiştir.

Behrengi,S. (2021). Küçük kara balık. İstanbul: Beyaz Balina Yayınları

Ciğerci, F.M. (2020). Primary school teacher candidates and 21st century skills. *International Journal of Progressive Education*,16(2),157-174.

Çelebi, M., ve Altuncu, N. (2019). 21. yüzyıl becerilerinin ingilizce öğretim programındaki yeri. *Educational Sciences Proceeding Book*, 231.

Dilekçi, A. (2021). 21. yüzyıl becerilerine göre tasarlanan öğretim etkinliklerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye etkisi. *Yayımlanmamış Doktora Tezi*, Bolu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Dilekçi, A. ve Karatay H. (2021). Türkçe dersi öğretim programlarında 21. yüzyıl becerileri. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 10(4), 1430-1444.

Eker, C., ve Kurum, M. (2021).21. yüzyıl becerileri açısından hayat bilgisi dersi öğretim programının değerlendirilmesi.*Social Mentality And Researcher Thinkers Journal (Smart Journal)*

Erkan, G. ve Aykaç, M. (2014). Samed Behrengi'nin kitaplarıyla kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin yazma becerisi ve tutumlarına etkisi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(31), 600-610

Ertan, G. G. (2011). Samed-i Behrengi'nin hikâyeciliği ve İran çocuk edebiyatındaki yeri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 26, 164-171.

Eryılmaz, S., Uluyol, Ç. (2015). 21. yy becerileri ışığında Fatih projesi değerlendirmesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35(2), 209-229. Erişim Adresi: <http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77533>

Fırat, M. (2016). 21. yüzyılda uzaktan öğretimde paradigma değişimi. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science*, 6 (2), 142-150.

Geçgel, H., Kana, F., Vatansever, Y. Y. ve Çalık, F. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerinin belirlenmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 9(4), 1646-1669.

Gözütok, T. K. (2008). Güney Azerbaycanlı yazar Samed Behrengi'nin hikâye ve masal dünyası. *Modern Türklük Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 31-51.

Gültekin, Harun. Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının 21.yüzyıl bakış açısıyla incelenmesi. *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi*. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

ISTE (2007). National educational technology standards and performance indicators for students. Oregon: ISTE. OECD countries. *OECD Education Working Papers (No. 41)*.

Kamboj, P. (2014). 21st century skills: a wake up call for inservice teachers. *Scholarly Research Journal For Humanity Scienceve English Language*, 2 (11), 2687- 2691.

Kayhan E., Altun S. ve Gürol M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programı (2019)'nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10 (2), 20-35. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904668>

Kocasaraç, H. & Karataş, H. (2018). Yenilikçi öğretmen özellikleri: bir ölçek geliştirme çalışması. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 34-57.

Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2019). 2019 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 483-496.

MEB. (2018). Mutlu çocuklar güçlü Türkiye, MEB 2023 eğitim vizyonu. Ankara.

National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, Editors. Board on Testing and Assessment and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.

NRC. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. DC: The National Academies.

OECD (2005). The future of education and skills: Education 2030. <https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20adresinden> 21.05.2024 tarihinde erişilmiştir.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2013). Ready to learn: Students' engagement, drive and self-beliefs- Volume III. Paris: OECD Publishing. <http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012-Vol3 Chap3.pdf> adresinden alındı.

Otuz, B., Kayabaşı, G. B., & Ekici, G. (2018). 2017 Sosyal bilgiler dersi öğretim programının beceri ve değerlerinin anahtar yetkinlikler açısından analizi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(4), 944-972.

Partnership for 21st Century Learning (2015). P21 Framework Definitions. <http://www.p21.org/our-work/p21-framework> adresinden alındı.

Partnership for 21st Century Skills. (2009). Framework for 21st century learning. Erişim: <https://www.battelleforkids.org/networks/p21>

Rotherham, A. J., & Willingham, D. (2009). 21st century skills: The challenges ahead. Educational Leadership, 67 (1), 16-21.

Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st century learning. Phi Delta Kappa, 90 (9), 630-634.

Simsar, A., Yalçın, V., & Dinler, H. (2022). 3-4 yaş çocukları için 21. yy. becerileri ölçeği (Day-1): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 11(3), 1284-1303.

The Partnership for 21st Century Learning (2006). 03.06.2024 tarihinde <https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources> adresinden erişildi.

Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim, 1(4), 29-38.

Türk Dil Kurumu [TDK]. (2024). Büyük Türkçe Sözlük 03.06.2024 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden alındı.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), (2020) Terimler Sözlüğü, <https://uluslararası.yok.gov.tr/Documents/avrupa-yuksekokretim-alani-ile-uyumlasma-projesi/documents/tyc-terimler-sozlugu.pdf> Erişim: 03.06.2024

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.